

Encuesta.

Estudio sobre experiencias de investigadores/as que comunican ciencia

Página 1. Perfil Investigador

1. ¿Cuál es su filiación? (Puede optar por más de una respuesta)

- Universidad
- Centro de investigación público
- Centro de investigación privado
- Empresa
- Hospital
- Sociedad científica
- Administración
- Otros (concrete) [Texto libre]

2. ¿Cuál es su situación laboral?

- Plaza temporal
- Plaza permanente
- Otros (concrete) [Texto libre]

3. ¿Cuántos años de experiencia investigadora tiene?

- Menos de 5 años
- 5-10 años
- 10-20 años
- Más de 20 años

4. ¿Cuál es su posición en la escala académica o investigadora? Puede elegir una o varias. Si no corresponde con ninguna de estas opciones, escríbala en el campo de texto abierto.

- Catedrático
- Titular / Contratado doctor
- Ayudante doctor / Adjunto
- Asociado
- Investigador contratado (Ramón y Cajal, Postdoctorado)
- Investigador en formación (Predoctoral)
- Otros [Texto libre]

5. ¿Cuál es su área de investigación? Elija solo una, la que mejor se ajuste.

- CSO / Ciencias Sociales
- DER / Derecho
- ECO / Economía
- MLP / Mente, lenguaje y pensamiento
- FLA / Cultura: Filología, literatura y arte
- PHA / Estudios del pasado: Historia y arqueología
- EDU / Ciencias de la educación
- PSI / Psicología
- MTM / Ciencias matemáticas
- FIS / Ciencias físicas
- PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad
- TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones
- EYT / Energía y transporte
- CTQ / Ciencias y tecnologías químicas
- MAT / Ciencias y tecnologías de materiales
- CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales
- CAA / Ciencias agrarias y agroalimentarias
- BIO / Biociencias y biotecnología
- BME / Biomedicina

6. ¿Con cuál de estos géneros se identifica?

- Mujer
- Hombre
- No binario
- Prefiero no contestar

Página 2. Participación en actividades de comunicación

1. ¿Sobre cuál de los siguientes temas ha informado o comentado en medios y redes sociales en los últimos cinco años? (Puede optar por más de una respuesta)

- Adicciones
- Alcohol
- Autismo
- Antibióticos
- Bienestar animal
- Biodiversidad
- Bioética
- Cambio climático
- Cáncer
- Cannabis medicinal
- Combustibles
- Comportamiento
- Contaminación
- Conservación
- Covid 19
- CRISPR
- Derecho
- Desarrollo embrionario
- Desigualdades sociales/económicas
- Diabetes
- Disruptores endocrinos
- Energías (renovables, nuclear...)
- Enfermedades neurodegenerativas
- Enfermedades infecciosas
- Enfermedades raras
- Enfermedades cardiovasculares
- Envejecimiento
- Epidemiología
- Farmacología
- Fenómenos climáticos extremos
- Género /diversidad de género
- Genética / genómica
- Hepatitis
- Incendios
- Infancia y adolescencia
- Inmunología
- Inteligencia artificial
- Lactancia
- Meteorología
- Migraciones
- Microbiología
- Microbioma
- Neurociencia
- Nutrición/alimentación
- Obesidad
- Océanos
- One health
- Pediatría
- Pesticidas
- Plásticos
- Política científica
- Política sanitaria
- Psicología / psiquiatría
- Regulación europea
- Salud animal
- Salud mental
- Salud pública
- Salud reproductiva
- Salud sexual
- Sequía
- Sociología
- Sostenibilidad
- Tabaquismo
- Tecnología
- Transgénicos
- Ultraprocesados
- Vacunas
- Virología
- VIH
- Otros (concretar)
[Texto libre]

2. ¿Cuántas veces ha participado aproximadamente en actividades de comunicación sobre ciencia en cada formato en los últimos cinco años?

	Nunca	Entre 1 y 10	Entre 11 y 20	Más de 20
Declaraciones para prensa escrita (online o papel)				
Entrevista unipersonal en prensa escrita (online o papel)				
Tribuna de opinión en medios escritos (online o papel)				
Contenidos informativos en televisión				
Tertulias televisivas (opinión)				
Contenidos informativos en radio				
Tertulias radiofónicas (opinión)				
Entrevista en vídeo para web o redes sociales				
Entrevista para podcast				
Otros formatos en medios de comunicación				
Actividades de divulgación fuera de los medios				

3. ¿En general, ¿cómo definiría su experiencia en los medios de comunicación?

- Muy positiva
- Positiva
- Neutral
- Negativa
- Muy negativa

4. ¿Qué beneficios le ha reportado comunicar sobre ciencia en los medios? (Puede optar por más de una respuesta).

- He logrado hacer llegar mi mensaje al público.
- He mejorado mis habilidades comunicativas.
- Ha tenido un impacto positivo en mi reputación científica.
- Ha servido para ampliar mi red de contactos con otros científicos/científicas.
- Ha contribuido para ayudarme a conseguir más financiación y apoyo.
- Ha servido para que mis investigaciones tengan mayor visibilidad e impacto.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Ha percibido alguna de estas barreras para participar como fuente o comunicar ciencia en los medios? (Puede optar por más de una respuesta).

- No tengo tiempo para atender a los medios.
- No quiero arriesgarme a cometer un error científico en público.
- Creo que mi área de investigación puede crear controversia.
- No me quiero enfrentar a las críticas de compañeros/as académicos/as.
- No me quiero enfrentar a reacciones negativas del público.
- Me da miedo que se tergiverse mi mensaje.
- Siento que no tengo la capacitación o habilidades necesarias para hablar con los medios.
- No sé cómo contactar con los medios de comunicación.
- He tenido malas experiencias previas con los medios.
- Mi institución me desalienta o me impide hablar con los medios.
- Mi responsable prefiere que sea él o ella la persona que canalice los mensajes públicos.
- Otros (concrete) [Texto libre]

Página 3. Redes Sociales

1. ¿En las siguientes redes sociales, ha tenido experiencias negativas relacionadas con haber comunicado sobre ciencia en los últimos cinco años?

	Nunca, no la uso	La uso, pero no he tenido experiencias negativas	Entre 1 y 5 veces	Entre 6 y 10 veces	Entre 11 y 20 veces	Más de 20 veces
X (antes Twitter)						
Instagram						
Facebook						
TikTok						
LinkedIn						
YouTube						
Otras (especificar)						

2. Indique con qué frecuencia utiliza cada red social.

	Todos los días	Al menos una vez por semana	Al menos una vez al mes	Muy ocasionalmente	Nunca
X (antes Twitter)					
Instagram					
Facebook					
TikTok					
LinkedIn					
YouTube					
Otras (especificar)					

3. ¿En qué medida sus experiencias negativas en medios o redes han afectado su disposición a comunicar ciencia?

- Enormemente
- Mucho
- Moderadamente
- Poco
- Nada

4. Entre las experiencias negativas que algunos/as científicos/as han vivido después de hablar en medios o redes sociales se encuentran el acoso, las amenazas o los insultos. ¿Qué medidas de las siguientes que se plantean le parecen más adecuadas ante una situación de acoso, amenazas o insultos? (Puede optar por más de una respuesta)

- Dejar de divulgar o hablar con medios.
- Dejar de leer los comentarios recibidos en redes.
- Reportar y bloquear usuarios en redes.
- Eliminar o hacer privados los perfiles propios en redes.
- Buscar ayuda en el entorno profesional (compañeros/as).
- Buscar ayuda en la institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- Pedir ayuda psicológica o psiquiátrica.
- Pedir ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- Interponer una denuncia policial.
- Tomar medidas para aumentar la seguridad física.
- Otros (concrete) [*Texto libre*]

Página 4. Experiencias negativas en los últimos 5 años

A continuación, se presentarán varias experiencias negativas que podrían haber surgido al comunicar ciencia en los últimos 5 años.

- Insultos
- Comentarios sobre su físico
- Comentarios sobre su origen e ideología
- Comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género
- Ataques sobre su capacidad profesional
- Ataques sobre su integridad profesional
- Contacto intenso y repetitivo
- Publicación de sus datos personales
- Amenazas de violencia física o sexual
- Amenazas de muerte
- Otro tipo de acoso

Se le plantearán preguntas específicas sobre las experiencias que afirme haber tenido.

Página 5. Insultos

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión insultos tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 16.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido insultos en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido los insultos? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado los insultos? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Perdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido insultos? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 6. Comentarios sobre su físico

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión comentarios sobre su aspecto físico tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 17.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido comentarios sobre su aspecto físico en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido comentarios sobre su aspecto físico? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado los comentarios sobre su aspecto físico? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido comentarios sobre su aspecto físico? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 7. Comentarios sobre su origen e ideología

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión comentarios sobre su origen, etnia, ideología, religión o creencias tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 18.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido comentarios sobre su origen, etnia, ideología, religión o creencias en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido los comentarios sobre su origen, etnia, ideología, religión o creencias? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado los comentarios sobre su origen, etnia, ideología, religión o creencias? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido comentarios sobre su origen, etnia, ideología, religión o creencias? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 8. Comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 19.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido los comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido los comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. De qué manera le han afectado los comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido los comentarios sobre su orientación sexual o su identidad de género? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 9. Ataques sobre su capacidad profesional

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión ataques sobre su capacidad profesional tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 20.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido ataques sobre su capacidad profesional en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido los ataques sobre su capacidad profesional? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado los ataques sobre su capacidad profesional? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido ataques sobre su capacidad profesional? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 10. Ataques sobre su integridad profesional

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión ataques sobre su integridad profesional tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 21.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido ataques sobre su integridad profesional en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido los ataques sobre su integridad profesional? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado los ataques sobre su integridad profesional? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido ataques sobre su integridad profesional? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 11. Contacto intenso y repetitivo

1. ¿En alguna ocasión ha sufrido contacto intenso y repetitivo de personas o grupos concretos tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 22.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha sufrido un contacto intenso y repetitivo en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido ese contacto intenso y repetitivo de personas o grupos concretos? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado los contactos intensos y repetitivos de personas o grupos concretos? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido ese contacto intenso y repetitivo de personas o grupos concretos? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 12. Contacto intenso y repetitivo

1. ¿En alguna ocasión han publicado sus datos personales para perjudicarlo tras comunicarlo sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 23.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que han publicado sus datos personales para perjudicarlo en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía se han publicado esos datos personales? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado la publicación de sus datos personales? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando se han publicado sus datos personales? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 13. Amenazas de violencia física o sexual

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión amenazas de violencia física o sexual tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 24.2 y sucesivas]

2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido amenazas de violencia física o sexual en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido amenazas de violencia física o sexual? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado las amenazas de violencia física o sexual? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido amenazas de violencia física o sexual? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 14. Amenazas de muerte

1. ¿Ha recibido en alguna ocasión amenazas de muerte tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 25.2 y sucesivas]

2. Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido amenazas de muerte en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

3. ¿A través de qué vía ha recibido amenazas de muerte? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

4. ¿De qué manera le han afectado las amenazas de muerte? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

5. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido amenazas de muerte? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 14. Otro tipo de acoso

1. ¿Ha recibido algún otro tipo de acoso tras comunicar sobre ciencia?

- Sí
- No
- NS/NC [solo si responde sí pasa a 26.2 y sucesivas]

2. Especifique el acoso recibido: [Texto libre]

3. ¿Puede indicar aproximadamente el número de veces que ha recibido ese acoso en los últimos 5 años?

- Entre 1 y 5 veces
- Entre 6 y 10 veces
- Entre 11 y 20 veces
- Más de 20 veces

4. ¿A través de qué vía ha recibido ese acoso? (Puede optar por más de una respuesta)

- X (antes Twitter)
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- TikTok
- Otras redes sociales*
- Email
- Comentarios en medios o plataformas *online*
- Mensajes al móvil
- Llamadas telefónicas
- Correo postal
- En persona en un lugar público
- En persona en privado (casa, despacho)
- Otras (concrete) [Texto libre]

*Especifique de qué otra red social se trata: [Texto libre]

5. ¿De qué manera le ha afectado ese acoso? (Puede optar por más de una respuesta)

- Pérdida de productividad.
- Ansiedad u otros problemas psicológicos.
- Pérdida de reputación profesional.
- Miedo por su seguridad física o la de sus personas allegadas.
- Inseguridad personal.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué medidas ha tomado para protegerse cuando ha recibido ese acoso? (Puede optar por más de una respuesta)

- He dejado de divulgar o hablar con medios.
- He dejado de leer los comentarios recibidos en redes.
- He eliminado o he convertido en privados mis perfiles en redes.
- He reportado y bloqueado usuarios en redes.
- He buscado ayuda en mi entorno profesional (compañeros/as).
- He buscado ayuda en mi institución o empresa (RRHH, oficina de personal).
- He pedido ayuda psicológica o psiquiátrica.
- He pedido ayuda a un sindicato o comité de empresa.
- He interpuesto una denuncia policial.
- He tomado medidas para aumentar mi seguridad física.
- Otros (concrete) [Texto libre]

6. ¿Qué tipo de respuesta/respaldo ha recibido por parte de sus responsables y empleadores?

- No les he dicho nada.
- Me he sentido apoyado/a totalmente y la ayuda ha sido útil.
- Me he sentido relativamente apoyado/a.
- No me he sentido apoyado/a.
- Otros (concrete) [Texto libre]

7. Si quiere contar más sobre lo que ocurrió, aquí tiene un espacio para hacerlo de manera anónima. [Texto libre]

Página 16. Para finalizar

1. ¿Tiene algún otro comentario o sugerencia para que el personal científico cuente con apoyo ante situaciones de acoso tras su exposición mediática? [Texto libre]

Por último, esta encuesta solo puede completarla usted. Si conoce a compañeros/as que querrían participar en este estudio contándonos su experiencia, díganles que nos escriban a info@sciencemediacentre.es con el asunto “**Estudio SMC**”. Asimismo, si usted tiene algún comentario que hacernos, escríbanos a la misma dirección (teniendo en cuenta que entonces ya no será anónimo). ¡Gracias!

*Antes de finalizar, debe aceptar los términos relativos a la protección de datos.

o He leído y acepto el [Aviso Legal](#), la Política de Privacidad, así como la Información de Protección de Datos.*

Información de protección de datos

La entidad responsable del tratamiento de sus datos es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. (FECYT). Los datos se tratarán para gestionar la colaboración.

Sus datos proceden de la página web de su universidad o centro de investigación. Las categorías de datos que tratamos son datos de contacto.

Puede ejercer sus derechos y obtener información adicional en este enlace:

<https://privacidad.fecyt.es>

Muchas gracias por su participación.

Para finalizar correctamente la encuesta pulse sobre el botón Enviar.